

5(1)

QUATERNARIA

REDATTO DA - REDIGE PAR - EDITED BY - REDIGIERT VON
REDACTADO POR

A. C. BLANG

C. LAPLACE - JAURETCHE
Membre de l'Ecole Française de Rome

Typologie analytique

**Application d'une nouvelle méthode d'étude des formes et
des structures aux industries à lames et lamelles**

Tirage à part de
"QUATERNARIA", IV, Roma, 1957

C. LAPLACE - JAURETCHÈ

Membre de l'Ecole Française de Rome

Typologie analytique

Application d'une nouvelle méthode d'étude des formes et des structures aux industries à lames et lamelles

I - TYPOLOGIE ET STATISTIQUE.

Lorsque furent fixés les critères de la taille intentionnelle de la pierre par l'observation et l'expérience, on distingua les pièces façonnées ou utilisées des déchets de fabrication. Une prolifération désordonnée des types marqua les progrès de la typologie lithique. Les dénominations, fonctionnelles ou morphologiques, présentèrent souvent un mélange de ces deux caractères. Certaines connurent une existence éphémère, d'autres tombèrent en désuétude, mais parmi celles qui nous sont parvenues et que nous utilisons encore, beaucoup demeurent imprécises sinon confuses.

Alors même que se dégageaient les types classiques d'outils ou d'armatures, on en vint à discerner de grands ensembles industriels, définis principalement par la présence de certaines formes baptisées « fossiles directeurs », et secondairement par un contexte paléontologique ou un outillage osseux particuliers. La notion de « fossile directeur » — expression à laquelle nous préférons celle de « forme caractéristique » — n'a pas échappé à la critique (1). On découvrit des formes annonciatrices, attardées et récurrentes. Mais, compte tenu de ces faits qui incitèrent les meilleurs chercheurs à manier les formes caractéristiques avec prudence, l'étude des problèmes posés par l'existence d'ensembles industriels et par leurs relations réciproques semblait, voici quelques années, engagée sur une voie qui la conduisait à une impasse. Des essais furent tentés pour sortir de cette impasse. Quelques auteurs, appliquant à la préhistoire des méthodes utilisées en géographie, parvinrent à des synthèses séduisantes dont certaines nous paraissent aujourd'hui hasardeuses parce que prématurées. Avant de tracer des cartes de « courants de cultures », n'est-il pas indispensable de fixer avec précision le contenu de ces cultures autrement que par les seuls « fossiles directeurs » ?

Il fallait chercher un autre chemin, c'est-à-dire dépasser la typologie quali-

tative. Ce chemin avait été ouvert par quelques préhistoriens, notamment MM. Bouysonnie et Vignard qui exprimèrent en pourcentages, à plusieurs reprises, la fréquence des objets recueillis au cours de leurs fouilles, mais, faute de définitions et de méthodes nettement codifiées, ces tentatives demeurèrent isolées ou sans liaison entre elles. L'introduction systématique de la statistique en typologie est récente. Le mérite en revient à Bordes et Bourgon qui donnèrent grâce à elle une vision renouvelée des industries à éclats du Paléolithique inférieur et moyen (2) (3). Notons que l'abbé Roche, pour son étude du Cabeço d'Amoreira, utilisait à la même époque des représentations graphiques avec une liste typologique sommaire (4). Un peu plus tard, plusieurs chercheurs abordèrent l'étude du Paléolithique supérieur et du Mésolithique de la même façon. Sous la direction de Bordes, D. de Sonneville-Bordes et Perrot, adaptant la méthode de Bordes au Paléolithique supérieur, mirent au point une liste typologique où sont reprises les formes classiques (5) et D. de Sonneville-Bordes entreprit l'examen des industries du Périgord (6). En Suède, C. A. Althin nous fit part des résultats obtenus avec une méthode très voisine des précédentes pour le Mésolithique de la Scandinavie méridionale (7). Dans le domaine de la préhistoire récente du Sud-Est de la France, Escalon de Fonton et Lumley, s'engageant sur une voie différente, créaient une méthode synthétique, basée sur la sélection archéologique des types lithiques. Cette méthode permet de classer les différents groupes d'ensembles industriels par la mise en valeur des formes caractéristiques de chaque civilisation (8).

De notre côté, nous avons conduit nos recherches dans un esprit tout différent, comme on le verra par la suite. Notre point de départ fut l'étude du Mésolithique d'Europe occidentale, mais ce cadre se révéla très vite étroit et partiel, parce que conventionnel, surtout dès que nous abordâmes les industries « archéolithiques » (de Morgan) d'Afrique du Nord. Persuadé que la compréhension du phénomène mésolithique ne peut survenir que dans la perspective d'un paléolithique supérieur dans lequel il serait inclus, nous avons abordé l'examen des industries à lames et lamelles, en général, d'Europe et d'Afrique du Nord. Il n'était pas dans notre intention d'entrer dans le détail des microcivilisations, mais par une typologie analytique appropriée, de dégager les grands « complexes industriels », d'étudier les mécanismes d'évolution interne de ces complexes, les phénomènes de mutation permettant de les grouper en familles, et pour conclure, de tenter de préciser les lois de l'évolution des formes et des structures (9) (10).

Ainsi apparaît la multiplicité des systèmes que nous avons groupés sous l'expression générale de « typologie statistique ». On peut en conclure que l'unité de la « typologie statistique » n'est, dans une certaine mesure, qu'apparente. Chaque chercheur lui imprime son tempérament et l'oriente selon l'objet de ses investigations. Sa souplesse mesure sa fécondité. En fait, en préhistoire, il n'y a pas une méthode statistique, mais des méthodes de recherches qui sont nées de l'utilisation de la statistique (11). Leurs caractères communs : l'introduction de définitions typologiques précises, l'étude des industries dans leur totalité, la manifestation et la mesure quantitatives de variations que la seule vision des objets ne faisait que suggérer, la possibilité de comparaisons fructueuses, ne doivent pas masquer l'originalité propre de chacune d'entre elles.

II - TYPOLOGIE ANALYTIQUE.

TYPES PRIMAIRES, GROUPES ET FAMILLES TYPOLOGIQUES.

A - METHODE D'ELABORATION.

On pourrait s'étonner de la variété des systèmes proposés et craindre un renouveau de l'anarchie typologique. En fait, leur étude nous persuadera du contraire. Si Escalon de Fonton présente quelques types nouveaux rencontrés notamment dans son Montadien, D. de Sonnevile-Bordes et J. Perrot gardent les types classiques déjà reconnus dans le paléolithique supérieur occidental et les précisent en essayant de les enfermer dans des définitions strictes (12). C'est ici que nous nous séparons de ces chercheurs en nous engageant sur une voie nouvelle.

Dès que nous avons entrepris l'élaboration de notre liste typologique nous avons été surpris par le caractère indéfini des dénominations courantes. Nous citerons quelques exemples. Parfois on rencontre des dénominations fonctionnelles équivoques telle que : « pointe burinante ». Les définitions très vagues embrassant plusieurs types sont fréquentes : c'est le cas des « lamelles à dos ». Par contre, la « pointe des Vachons », est un type qui semble bien précisé par les retouches inverses plates, mais, en vérité, il s'agit tantôt d'une pointe à dos, tantôt d'une lamelle à dos. Nous pourrions encore présenter des définitions basées sur la grandeur relative des pièces, appréciations où entre beaucoup de coefficient personnel : ainsi où est la solution de continuité entre la pointe de la Gravette et la microgravette, entre la pointe de Chatelperron et la pointe azilienne ?

Tous ces problèmes nous ont conduit au projet de faire table rase des types généralement admis, alors que d'autres chercheurs se sont efforcés à les codifier. Notre décision a été emportée lorsque s'est révélée à nous la carence de certaines dénominations, créées en Europe occidentale, appliquées à des formes voisines, mais non exactement semblables d'Afrique du Nord.

a) *Les types primaires.*

C'est ainsi que le désordre typologique né de la confusion du général et du particulier, de l'existence de dénominations basées tantôt sur la forme tantôt sur une hypothétique fonction ou sur la grandeur relative des pièces, nous a conduit à créer un système typologique original. Notre méthode est simple : nous avons effectué des dénombrements les plus complets possibles d'industries les plus diverses, notant avec soin les objets typiques rencontrés, les dessinant et tentant pour chacun d'eux une définition provisoire. Ce travail a duré des années. Ce faisant, nous dressions une longue liste et des tableaux où nous groupions les formes présentant des caractères communs morphologiques et techniques. Peu à peu s'est imposée à nous la notion de *types primaires* simples, véritables *thèmes typologiques*, susceptibles de variations : les types secondaires. On conçoit que la fixation d'un type primaire peut prêter à la critique. Nous avons souvent varié dans ce choix où l'expérience seule nous a guidé. Autant que possible, nous avons gardé les dénominations courantes pour beaucoup d'entre eux, même si celles-ci impliquent un souci de définition fonctionnelle qui nous est totalement étranger.

FIG. 1. TYPES PRIMAIRES. B: burins. G: grattoirs, T: troncatures. PD: pointes à dos. LD: lames à dos. DT: dos et troncatures. Gm: géométriques. RP: pièces à retouches plates. P: pointes. LR: lames retouchées. D: denticulés. ER: éclats retouchés.

b) *Les groupes typologiques.*

Il restait à ordonner les différents types primaires. On pouvait, par exemple, adopter un ordre quelconque, un ordre fondé sur le macrolithisme ou le microlithisme, et ceci revenait à dédoubler pratiquement notre liste, ou choisir un ordre en fonction des grands ensembles industriels reconnus: pièces aurignaciennes, périgordiennes, etc...

Nous avons tenté de rassembler le plus rationnellement possible nos types primaires selon des *thèmes morphologiques et techniques généraux* que nous avons appelés *groupes typologiques*. Le nombre et la séquence de ceux-ci ont varié avec l'état d'avancement de nos recherches et nous avons créé de multiples listes avant de parvenir à celle que nous présentons dans ce mémoire.

B - LISTE DES TYPES PRIMAIRES ET GROUPES TYPOLOGIQUES.

Disons, tout de suite, que nous n'avons retenu que trois modes principaux de retouches: simple, abrupte et plate, la retouche denticulée pouvant être simple ou abrupte. Les soixante types primaires sont répartis en douze groupes typologiques définis: burins, grattoirs, troncatures, pointes à dos, lames à dos, dos et troncatures, géométriques, pièces à retouches plates, pointes, lames retouchées, éclats retouchés, denticulés, auxquels s'ajoute le groupe des divers. Nous représentons les groupes typologiques par les symboles:

B. G. T. PD. LD. DT. Gm. RP. P. LR. ER. D. Dv.

Voici notre liste typologique analytique (types primaires et groupes typologiques). Nous l'avons illustrée par la représentation schématisée des types primaires (fig. 1).

LISTE TYPOLOGIQUE ANALYTIQUE.

Burins.

- B 1. Burin dièdre d'axe.
- B 2. Burin dièdre d'angle.
- B 3. Burin dièdre d'angle sur cassure.
- B 4. Burin d'axe sur préparation latérale.
- B 5. Burin transversal sur préparation latérale.
- B 6. Burin d'angle sur troncature.
- B 7. Burin busqué.
- B 8. Burin bec-de-perroquet.

Grattoirs.

- G 1. Grattoir long.
- G 2. Grattoir long à retouches latérales.
- G 3. Grattoir court frontal.
- G 4. Grattoir court frontal à retouches latérales.
- G 5. Grattoir court circulaire.
- G 6. Grattoir à museau.
- G 7. Grattoir caréné.

Troncatures.

- T 1. Troncature droite.
- T 2. Troncature oblique.

Pointes à dos.

- PD 1. Pointe à dos partiel: troncature oblique allongée.
- PD 2. Pointe à dos partiel: cran.
- PD 3. Pointe à dos total.
- PD 4. Pointe à dos total à cran ou à soie.
- PD 5. Pointe à retouches marginales abruptes (fléchette).

Lames à dos.

- LD 1. Lame à retouches marginales abruptes.
- LD 2. Lame à dos.
- LD 3. Pointe à cran.
- LD 4. Pointe à soie.

Dos et Troncature.

- DT 1. Lame à dos et troncature droite.
- DT 2. Lame à dos et troncature droite double (rectangle).
- DT 3. Lame à dos et troncature oblique.
- DT 4. Lame à dos bitronquée.
- DT 5. Lame à dos et piquant trièdre à base ou non tronquée.
- DT 6. Pointe à dos à troncature de base.

Géométriques.

- Gm 1. Segment.
- Gm 2. Triangle scalène.
- Gm 3. Triangle isocèle.
- Gm 4. Trapèze asymétrique.
- Gm 5. Trapèze isocèle.
- Gm 6. Trapèze rectangle et rhombe.

Pièces à retouches plates.

- RP 1. Pointe à face plane à retouches unilatérales.
- RP 2. Pointe à cran.
- RP 3. Flèche tranchante.
- RP 4. Pointe pédonculée.
- RP 5. Pointe triangulaire.
- RP 6. Pièce foliacée.
- RP 7. Pointe à face plane à retouches bilatérales.
- RP 8. Racloir et lame retouchée.

Pointes.

- P 1. Eclat ou lame appointi.
- P 2. Pointe.
- P 3. Perçoir.

Lames retouchées.

- LR 1. Lame à retouches continues, partielles ou atypiques.
- LR 2. Lame à retouches continues.

Eclats retouchés.

- ER 1. Eclat à retouches continues, partielles ou atypiques.
- ER 2. Racloir latéral.
- ER 3. Racloir transversal.
- ER 4. Racloir latéral et transversal.
- ER 5. Eclat à retouches abruptes, partielles ou atypiques.
- ER 6. Raclette.

Denticulés.

- D 1. Coche.
- D 2. Denticulé latéral.
- D 3. Denticulé frontal (grattoir denticulé).

Divers.

A un degré supérieur les groupes typologiques s'ordonnent selon le schéma :

On trouvera les raisons de cette présentation synthétique dans le développement suivant où, sans aborder les définitions détaillées, nous caractériserons les différents groupes typologiques et les types primaires qui les composent, en justifiant ainsi l'ordre adopté.

I. *Groupe des burins.* Il comprend huit types primaires répartis en burins dièdres, burins non dièdres et burins mixtes. Les burins sont caractérisés par un ou deux enlèvements ou groupes d'enlèvements lamellaires qui déterminent une arête simple ou polygonale généralement normale à la face plane de la lame ou de l'éclat. Les burins dièdres résultent, dans la plupart des cas, de l'intersection des plans formés par l'enlèvement de lamelles, mais un des enlèvements ou groupe d'enlèvements peut être remplacé par un plan de cassure de la lame ou de l'éclat. Dans les burins non dièdres à l'un des enlèvements ou groupe d'enlèvements est substituée une retouche plus ou moins abrupte, droite, concave ou convexe, latérale ou transversale. Les deux techniques interfèrent dans une certaine mesure pour les burins mixtes et donnent des types très individualisés. Pour nous, le véritable burin busqué doit porter une coche, tendant parfois vers la troncature et destinée à arrêter le groupe d'enlèvements lamellaires. Il se rapproche des burins dièdres. Dans le burin bec-de-perroquet, variété de burin sur troncature établi sur raclette, la retouche abrupte joue le même rôle d'arrêt. On peut considérer certains burins de Noailles munis d'une coche latérale d'arrêt comme appartenant, à l'extrême, au même type, mais ils sont moins caractéristiques.

Enfin, un burin est dit d'axe lorsque l'arête burinante se trouve dans

l'axe de la pièce, d'angle lorsque l'un des enlèvements ou groupe d'enlèvements est parallèle à cet axe, transversal lorsqu'il lui est perpendiculaire.

Les burins de Noailles, plans, carénés, etc... ne sont que des types secondaires.

II. *Groupe des grattoirs.* La retouche simple en bout de lame ou d'éclat qui caractérise les sept types primaires de ce groupe peut être courte ou lamellaire. Certains grattoirs longs, généralement sur bout de lame, certains grattoirs courts, souvent sur éclat, peuvent porter des retouches prolongeant latéralement leur front. Les grattoirs à museau et carénés peuvent être plats ou hauts, et dans ce dernier cas comprennent des types secondaires nucléiformes. Le grattoir à épaulement est une variété de grattoir à museau. Les grattoirs unguiformes, en écaïlle, ogivaux, ne sont que des types secondaires de grattoirs longs ou courts.

III. Les cinq groupes suivants constituent une véritable famille typologique où domine la retouche abrupte sous forme de troncature simple et allongée ou de dos.

Groupe des troncatures. Les deux types primaires de troncature, droite et oblique, peuvent se rencontrer rectiligne, concave et rarement convexe. Parfois elles portent une sorte de bec latéral, appelé souvent perçoir, dégagé par coche ou retouche latérale. Il s'agit probablement, d'après les pièces manquées que nous avons examinées, de la préparation d'un burin. Des expériences de taille nous paraissent confirmer cette hypothèse.

La retouche de base intervient pour former des types secondaires.

Groupe des pointes à dos. Les dos partiels ou troncatures allongées, faisant ou non un angle avec le bord de la pièce, marquent la transition entre le groupe des troncatures et les pointes à dos total dont la base peut se compliquer d'un cran ou d'une soie. Pour la pointe à retouches marginales abruptes, monolatérales ou bilatérales, directes ou inverses, type bien caractéristique, nous avons gardé le nom de fléchette.

Les pointes de Chatelperron, de la Gravette, des Vachons, de Villepin, azilienne, de Font-Yves, à deux dos, etc..., a base ou pointe aménagée par des retouches directes, inverses, simples ou plates, forment autant de types secondaire. On passe de l'un à l'autre par toutes les transitions. Le protosegment, type secondaire, se place à mi-chemin entre la pointe à dos total et le segment, mais, ou bien il conserve au moins partie de son bulbe ou l'extrémité distale obtuse, ou bien il présente un dos rectiligne (aiguillon droit de E.G. Gobert). C'est aussi le cas d'un type de protoscalène et d'un type de prototrapèze dérivés tous deux de la troncature allongée sur lesquels subsiste le bulbe.

Groupe des lames à dos. Nous avons gardé dans ce groupe la lame ou lamelle à retouches marginales abruptes, directes, inverses ou alternes. On la rencontre un peu partout, et il est parfois délicat de la distinguer des lames et lamelles à dos dont le type achevé a été obtenu avec des retouches bipolaires (13). Ces deux types primaires se différencient des pointes à dos en ce sens que l'abattement n'atteint jamais les parties proximale ou distale pour dégager une pointe. Les retouches simples d'extrémité obtuse ou de base, les retouches latérales, denticulées ou non, l'abattement des deux tranchants servent à discerner des types secondaires de lame ou lamelle à dos.

Enfin, viennent les pointes à cran ou à soie, véritables lames ou lamelles à dos partiel, dont la pointe ou la base peuvent porter des retouches diverses.

Groupe des dos et troncatures. Les quatre premiers types primaires représentent les variétés de lames et lamelles à dos à troncature simple ou double. Pour le piquant trièdre, la troncature oblique est obtenue par le « coup du microburin ». Sa base peut être tronquée. Cette forme abonde dans certaines industries à lamelles d'Afrique du Nord. La pointe à dos et troncature basale, aux types secondaires peu nombreux, termine la liste des types primaires du groupe.

Groupe des géométriques. Ce groupe, dont les six types primaires forment trois ensembles : segment, triangles et trapèzes, connaît autour de la troncature simple ou allongée et du dos des variations innombrables. A titre d'exemple, nous considérons les « pointes de Vielle et de Sonchamp » comme des types secondaires très évolués.

IV. *Groupe des pièces à retouches plates.* L'examen de séries complètes solutréennes et néolithiques nous a conduit à considérer le groupe des pièces à retouches plates comme intermédiaire en quelque sorte entre les groupes à retouches abruptes et les groupes typologiques qui lui succèdent dans notre liste. Il n'est pas dans notre propos d'entrer ici dans notre théorie de l'évolution des formes, mais nous croyons devoir faire remarquer que les types primaires du groupe des pièces à retouches plates peuvent être considérés comme résultant de l'application de cette retouche bien particulière à des formes préexistantes. L'ordre conventionnel des types primaires, que nous avons adopté de préférence à d'autres apparemment plus rationnels, reflète notre hypothèse quant aux parentés possibles avec les deux familles voisines entre lesquelles s'intercale ce groupe. Il fait apparaître, notamment entre la pointe à cran et la pièce foliacée, toute une série de types de transitions dans lesquels s'opère la symbiose de caractères morphologiques différents nettement conservés dans les types primaires extrêmes.

V. Les derniers groupes typologiques : ceux des pointes, des lames retouchées, des éclats retouchés et des denticulés, montrent leur étroite parenté si on les considère sous l'angle d'une famille de formes à laquelle j'ai donné le nom de « substrat » (14). Le « substrat » constitue une sorte de dénominateur commun de toutes les industries depuis le Paléolithique inférieur. Nous reviendrons plus loin sur le rôle important qu'il joue au cours de l'évolution des complexes industriels et des phénomènes de mutation.

Groupe des pointes. Il comporte trois types primaires. A l'éclat ou la lame appoint; succède la pointe typique, différente du perçoir toujours dégagé par des coches plus ou moins longues, donnant une extrémité effilée ou en bec, le plus souvent dans l'axe de la pièce.

Groupe des lames retouchées. Le premier types enferme les lames à retouches continues, partielles ou très fines, parfois attribuées à la simple utilisation; le second, les lames à belles retouches unilatérales ou bilatérales.

Groupe des éclats retouchés. Aux éclats à retouches simples partielles succèdent les principales formes de racloirs, les éclats à retouches abruptes et les raclettes.

Groupe des denticulés. Les coches sommaires, les longues coches sur lame et les lames étranglées de l'aurignacien, entrent dans le premier type primaire. Nous appliquons le terme de denticulé dès que deux coches se recoupent pour former une dent ou lorsque la retouche, très irrégulière, présente un profil dentelé. Les denticulés latéraux sur éclat ou lame présentent de nombreuses variétés, depuis ce que certains auteurs ont nommé « épine » jusqu'à la scie fréquente dans le capsien, présente dans le Paléolithique supérieur d'Europe occidentale, notamment dans le Solutréen. Enfin, le dernier type primaire rassemble des formes denticulées apparentées aux divers grattoirs ou au racloir transversal.

Groupe des divers. Dans le groupe des divers sont réunies les formes inclusables dans les groupes précédents telles que les pièces écaillées, les tranchets, les pics, etc... Elles sont rarement nombreuses et appartiennent généralement au substrat auquel nous rattachons presque toujours ce groupe typologique.

Dans certains groupes typologiques, on remarque des discontinuités qui les fragmentent en classes de formes. Les classes peuvent être constituées par des types primaires isolés ou par plusieurs types ayant en commun des caractères importants. Ainsi le groupe des burins se subdivise en trois classes : celles des burins dièdres, non dièdres et mixtes ; le groupe des dos et troncature en lames à dos et troncature, lame à dos et piquant trièdre, pointes à dos et troncature basale. Pour garder à notre système toute sa souplesse nous avons abandonné notre projet de division en classes dont les frontières se révèlent mouvantes. Par contre, nous avons porté tout notre soin à l'ordonnance rationnelle des formes selon leurs caractères essentiels, de manière à faire, autant que possible, apparaître dans une séquence cohérente, les formes transitionnelles qui marquent le passage d'un type primaire à un autre ou d'un groupe typologique à un autre. Les dénominations adoptées pour les types primaires explicitent suffisamment, croyons, nous, leur parenté.

C - ANALYSE D'UNE INDUSTRIE.

Nous envisagerons successivement les cas qui peuvent se présenter :

a) pièce simple sans caractère secondaire important :

Ex. Burin d'axe sur lame.

On notera : B 1/L, l'indication lame, éclat ou lamelle pouvant servir ultérieurement à calculer des indices laminaire ou lamellaire ;

b) type secondaire :

Ex. Pointe à dos, type Gravette à base à retouches inverses.

On notera : PD 3. Gr. BRD. ;

c) pièce multiple :

Ex. Burins d'angle sur cassure d'éclat, opposés.

On notera : B 3. B 3. E ;

d) pièce composite :

Ex. Grattoir long à retouches latérales opposé à une pointe.

On notera : G 2. P 2.

En fait, toute analyse typologique doit tenir compte des types secondaires rencontrés. Alors que l'examen d'une industrie au niveau des types primaires rend compte des caractères essentiels et fournit le cadre d'une étude typologique cohérente, l'analyse complète doit comporter, dans une publication, la description détaillée des types secondaires.

D - INDICES TYPOLOGIQUES ET TECHNIQUES PRINCIPAUX.

Nous avons réduit ces indices au minimum :

a) indices typologiques.

Indice des types primaires : chaque type primaire donne lieu au calcul d'un indice selon la formule :

$$\text{Indice de type primaire de X} = \frac{\text{nombre de X} \times 100}{\text{total des types primaires}}$$

Un indice de type primaire restreint est calculé par rapport au nombre des types primaires du groupe typologique :

$$\text{Indice de type primaire restreint de X} = \frac{\text{nombre de X} \times 100}{\text{total des types primaires du groupe typologique}}$$

Indice de groupe typologique ou de familles typologiques :

$$\text{Indice de groupe typologique Y} = \frac{\text{nombre de types primaires de Y} \times 100}{\text{total des types primaires}}$$

On obtient de la même façon les indices des familles typologiques des retouches abruptes ou du substrat.

Indice des outils composites et multiples :

$$\text{Indice des outils composites et multiples} = \frac{\text{nombre des outils composites et multiples} \times 100}{\text{total de l'outillage}}$$

b) indices techniques :

Nous citerons seulement les deux principaux :

Indice laminaire des types primaires :

$$\text{Indice laminaire des types primaires} = \frac{\text{nombre des types primaires sur lame ou lamelle} \times 100}{\text{total des types primaires}}$$

Indice de microlithisme :

$$\text{Indice de microlithisme} = \frac{\text{nombre des types primaires microlithique} \times 100}{\text{total des types primaires}}$$

Des indices laminaire et de microlithisme peuvent être calculés par rapport à la totalité des types primaires d'un groupe typologique : ce sont alors des indices restreints.

L'expérience nous a fait abandonner les histogrammes et les diagrammes cumulatifs. Nous leur préférons notre système de représentation : celui des blocs indices :

a) *bloc-indices des groupes typologiques ou bloc indice élémentaire.*

Les groupes typologiques sont représentés l'un à la suite de l'autre par des rectangles de même base et d'aire proportionnelle à la valeur des indices. Le graphique en escalier ainsi obtenu est de lecture facile. Nous lui avons adjoint deux variantes ;

b) *le bloc-indices essentiel* où ne figurent plus que les cinq groupes ou familles de groupes essentiels ;

c) *le bloc-indices développé*, où apparaît le détail des types primaires, cumulatifs dans le cadre de chaque groupe typologique.

FIG. 2: BLOCS INDICES DU PÉRIGORDIEN I DE LA FERRASSIE. De gauche à droite : bloc-indices essentiel, bloc-indices élémentaire, bloc-indices développé. RA : Famille des retouches abruptes. S : Famille des formes du substrat.

Nous illustrons le système des blocs-indices en prenant l'exemple du Périgordien I de la Ferrassie (fig. 2).

Ainsi, les blocs-indices visualisent pour chaque industrie analysée trois aspects structuraux : sa structure essentielle, sa structure élémentaire et sa structure développée.

III - STRUCTURES ET COMPLEXES INDUSTRIELS.

A - LES COMPLEXES INDUSTRIELS.

En paléolithologie, le vocable « industrie » peut avoir deux sens bien particuliers, selon qu'on l'applique à toutes les formes de pierre et d'os portant la marque du travail humain recueillies dans une seule couche ou un seul gisement, ou bien à un groupe de ces mêmes formes, originaires de couches ou de gisements différents, mais présentant des caractères communs. Dans l'expression « l'industrie de la couche H de la Ferrassie », le mot « industrie » n'a pas le même contenu que dans cette autre expression aussi communément

usitée: « l'industrie solutréenne ». Aussi, pour éviter toute équivoque nous n'emploierons le mot industrie que dans son sens le plus général, préférant utiliser pour les grands groupes classiques reconnus: moustérien, solutréen, etc... l'expression « ensemble industriel ».

La liste des types primaires fixée, les procédés graphiques définis, nous pouvons aborder l'analyse d'industries rapportées à un même ensemble industriel. Les blocs indices étant dressés pour chacune d'elles procédons à des comparaisons:

a) pour la majorité des industries nous remarquons les mêmes variations relatives des indices des groupes typologiques dans les blocs-indices élémentaires et des indices des types primaires dans les blocs-indices développés;

b) un certain nombre de diagrammes peut s'éloigner partiellement ou profondément de ces caractéristiques générales.

L'expérience, répétée sur des ensembles industriels différents, conduit aux mêmes conclusions. Dans le premier cas, la méthode met en évidence une sorte d'équilibre que nous appelons *structure spécifique* du groupe d'industries envisagé. C'est la *structure spécifique* qui donne aux diagrammes leur physionomie originale. Cette constatation nous amène à introduire une nouvelle notion: celle de *complexe industriel*. Toutes les industries qui présentent la même structure forment un complexe industriel. Mais était-il indispensable de créer une nouvelle expression alors qu'existe déjà celle d'ensemble industriel? Nous le croyons, et voici pourquoi. La notion d'ensemble industriel qui demeure notre base de recherches fait intervenir la seule définition qualitative de « forme caractéristique ». La nouvelle méthode d'analyse, utilisant les rapports statistiques de toutes les formes, y compris les plus humbles, crée une définition quantitative. Dépassant ces deux définitions, nous parvenons par un mouvement dialectique, à une nouvelle définition qualitative: celle de complexe industriel, où les formes caractéristiques et les structures peuvent être considérées dans leurs relations réciproques.

Comment expliquer le cas où les diagrammes de certaines industries rapportées à un même ensemble industriel présentent des structures divergentes? D'une part, il se peut que le fouilleur n'ait exploré qu'une partie du gisement où s'était effectuée une localisation du travail. D'autre part, les séries étudiées peuvent aussi résulter d'un mélange (confusion de niveaux, bouleversement par les animaux fouisseurs, stations de surface) ou d'un tri. Mais l'expérience nous enseigne que dans un même ensemble industriel peuvent coexister plusieurs complexes industriels (tel est le cas de l'ensemble industriel périgordien que D. Peyrony avait fort justement détaché de l'ensemble industriel aurignacien) et qu'un même complexe industriel peut s'étendre sur deux ensembles industriels (certaines industries classées comme aziliennes ont la même structure que le magdalénien final).

B - INSTABILITE D'UN COMPLEXE INDUSTRIEL.

Formes caractéristiques et structures nous ont permis de découvrir l'existence des complexes industriels et d'en donner une première définition. Cependant, la communauté de structure d'un groupe d'industries n'implique pas la super-

position de leurs blocs-indices. Elle indique seulement que sont conservés certains rapports entre les indices de groupes (ou familles) typologiques et entre les indices des types primaires selon que l'on considère l'un des trois types de structure : essentielle, élémentaire ou développée.

Quelques exemples vont éclairer ces faits. Disons, sans plus attendre, que l'étude abrégée des industries capsiennes que nous présentons pour illustrer

FIG. 3. BLOCS-INDICES ELEMENTAIRES DU CAPSIEN TYPIQUE D'EL-MEKTA. A gauche: fouilles R. VAUFREY. A droite: fouilles E. G. GOBERT.

notre thèse, sera faite un *niveau des indices de groupes typologiques*, c'est-à-dire des *structures élémentaires*. La figure 3 représente deux blocs-indices élémentaires du gisement princeps du Capsien typique d'El Mekta. R. Vaufrey (15) et E. G. Gobert (16) explorèrent ce gisement en deux points différents, à quel-

FIG. 4. BLOCS INDICES ELEMENTAIRES DU CAPSIEN TYPIQUE D'AIN-SENDES (à gauche) et DE L'ABRI DU RELILAI (à droite).

ques années d'intervalle (1931 et 1947). Les deux diagrammes sont pratiquement superposables. L'instabilité presque nulle des structures élémentaires révèle l'homogénéité de la couche archéologique. La figure 4 permet de comparer les graphiques de deux gisements fouillés par R. Vaufrey (15) éloignés l'un de l'autre d'environ 80 kms. Ici encore l'identité des structures élémentaires est frappante. Pourtant, en rapprochant les figures 3 et 4 on voit au premier coup d'oeil qu'une instabilité régne dans le Capsien typique.

Nous avons entrepris des recherches dans le but de découvrir des explications valables de cette instabilité. Il importait d'en connaître tout d'abord les

limites et de rendre compte graphiquement de l'importance du phénomène. Nos *diagrammes d'instabilité*, de lecture facile, synthétisent les résultats de l'analyse du plus grand nombre de gisements possible. On trouvera dans la figure 5, en haut et à gauche, le graphique des amplitudes maxima des indices de groupes typologiques (ou diagramme élémentaire d'instabilité) de dix gisements du Capsien typique. La plus grande amplitude est atteinte par l'indice de burins. Elle varie entre 7% et 37%. Nous dirons que l'indice de groupe

FIG. 5. DIAGRAMMES ELEMENTAIRES D'INSTABILITE ET BLOCS INDICES DE GRAVITE. En haut et de gauche à droite: diagrammes élémentaires d'instabilité de dix gisements du Capsien typique, de dix gisement du Capsien supérieur, de cinq gisements du Néolithique de tradition capsienne. En bas et de gauche à droite: blocs indices de gravité correspondant à ces gisements.

typologique *sensible* du capsien typique est celui des burins. Des diagrammes exprimant la moyenne vraie des composantes du complexe étudié complètent utilement les représentations graphiques précédentes. Si ce type de diagramme, le *diagramme de gravité* ne correspond en fait à aucune des industries qui composent le complexe industriel, il présente cependant l'avantage de fixer un équilibre moyen ou *structure fictive* qui facilite la comparaison de plusieurs complexes. On verra, à gauche et en bas, figure 5, le bloc-indices élémentaire de gravité des dix gisements analysés du Capsien typique.

C - EVOLUTION INTERNE D'UN COMPLEXE INDUSTRIEL.

L'étude comparée des industries d'un complexe risquerait fort, dans l'état actuel de nos moyens de datation, de stagner et une des significations de l'instabilité nous échapperait si nous ne pouvions analyser que des industries non

stratifiées. La stratigraphie, fixant la chronologie relative nous permet d'aborder un complexe sous l'angle des changements quantitatifs qui y interviennent. Notre méthode va mettre en lumière un certain nombre de faits d'importance capitale. Grâce à elle, nous allons pouvoir pressentir et déceler les lignes générales et les mécanismes de l'évolution interne d'un complexe.

Nous connaissons, grâce à une excellente publication, le résultat des fouilles de R. Vaufrey et de E. G. Gobert (17) faites en 1950 dans l'Abri 402 pour résoudre le problème relatif à l'existence d'un Capsien ancien que F. Lacorre prétendait avoir découvert dans ce gisement (18). Pour la première fois à notre connaissance, une fouille en stratigraphie artificielle — et en deux points différents du gisement —, intéressait le Capsien typique. Les diagrammes

FIG. 6. BLOCS-INDICES ÉLÉMENTAIRES DES TROIS COUCHES DU CAPSIEN TYPIQUE DE L'ABRI 402. De gauche à droite: couche inférieure grise, couche moyenne noire, couche supérieure noire.

dressés pour chacune des couches, nous avons comparé les indices respectifs des groupes typologiques. Des mouvements quantitatifs orientés se révélèrent à nous. L'amplitude maximum était atteinte par la variation croissante de l'indice de burins. Ce fait, malheureusement unique pour le Capsien typique, devra être confirmé par de nouvelles recherches. Cependant, l'analyse d'industries stratifiées recueillies ou non par nous, tant en Europe qu'en Afrique du Nord, confirme cette observation relative aux mécanismes évolutifs du Capsien typique. Aussi nous croyons-nous autorisés à envisager les conséquences qu'elle entraîne. Le mouvement évolutif de l'indice du groupe typologique sensible, celui des burins, dans l'Abri 402 (fig. 6) nous permet d'énoncer, sous toutes réserves, l'hypothèse de travail suivante: le Capsien typique, en vieillissant, s'enrichirait sans cesse en burins, jusqu'à ce que ce groupe devienne dominant.

On voit, à ce propos, combien notre procédé graphique des blocs-indices est préférable aux diagrammes cumulatifs et histogrammes des seuls types primaires, lorsque l'on veut saisir rapidement les changements quantitatifs essentiels qui interviennent dans un complexe, ainsi que le sens général de ces mouvements.

Que l'instabilité signifie toujours une évolution interne aussi nette, nous ne le pensons pas. Il nous faut préciser nos observations à ce sujet:

a) parfois l'instabilité affecte la forme d'un phénomène de simple oscillation. Elle n'intéresse alors qu'un groupe d'industries à l'intérieur d'un même complexe

industriel. Ces industries semblent se rapporter à la phase structurellement équilibrée et relativement statique qui caractérise l'adaptation de ce complexe;

b) par contre, ce statisme nous est apparu être la marque dominante de certains groupes industriels à structure très déséquilibrée que nous considérons, dans l'état actuel de nos recherches, comme formant des complexes indépendants. Le déséquilibre typologique, probablement très vite atteint, se fige et perdure. Ce serait le cas de l'Ibéro-Maurusien classique d'Afrique du Nord, type, pour nous, du *complexe statique*;

c) lorsque l'un des groupes typologiques paraît, plus que tout autre, frappé d'instabilité et devient en quelque sorte le groupe sensible, le déséquilibre structural s'affirme plus ou moins rapidement, surtout, pensons-nous, durant la phase évolutive terminale. Nous appelons ce type de complexe: *complexe dynamique simple*. Tel est le cas du Capsien typique;

d) si l'instabilité affecte les indices de plusieurs groupes typologiques ou la majorité de ces indices sans que l'un d'entre eux semble plus nettement touché, nous expliquons ce phénomène par un polymorphisme du complexe. Nous sera-t-il possible, en distinguant des microévolutions, de subdiviser les *complexes dynamiques polymorphes*? Peut-être, et nous nous y efforçons, mais il se pourrait que l'on n'aboutisse, dans ce domaine, qu'à un classement commode sans valeur chronologique ou phylétique. Le polymorphisme secondaire caractérise le Capsien supérieur et le Néolithique de tradition capsienne (fig. 5).

D - TYPOLOGIE ANALYTIQUE ET METHODE GEOGRAPHIQUE.

Nous pouvons faire maintenant intervenir la méthode géographique. Sur la carte de répartition du Capsien typique (15) pointons les vingt-et-un gisements pour lesquels nous avons effectué une étude statistique (fig. 7). L'indice de burins y varie sans véritable discontinuité de 6% à 57%. Considérons maintenant les indices de burins des trois couches superposées de l'Abri 402: en partant de la couche inférieure, nous avons 12%, 26% et 37%. Par rapport à la couche intermédiaire de l'Abri 402, nos gisements capsien se classent selon que leur indice de burins est inférieur ou supérieur à 26%. Pour neuf gisements les indices de burins sont compris entre 6% et 22%, et la moyenne des indices atteint 15%, nombre proche de celui de l'indice de burins de la couche inférieure (12%). Pour les onze autres gisements les indices de burins compris entre 28% et 57% donnent une moyenne de 41%, nombre voisin de celui de la couche supérieure de l'Abri 402 (37%). Remarquons aussi que la moyenne des indices de burins des sept gisements dont l'indice de burins est inférieur à 20% donne 13% et la moyenne des treize autres 38%, nombres encore plus voisins de ceux fournis par l'Abri 402. En tenant compte de cet ensemble de faits nous pouvons distinguer trois groupes de gisements: sept dont l'indice de burins est inférieur à 20%, deux dont cet indice est compris entre 20% et 26% et enfin onze où il est supérieur à 26%, l'Abri 402 occupant une position particulière. L'étude de la position relative de ces groupes et des gisements qui les composent, sur la

carte de répartition géographique du Capsien typique, révèle des coïncidences troublantes, car il semble bien que se définissent trois zones :

a) les gisements à faible indice de burins, donc les plus anciens d'après notre hypothèse, se situent à peu de distance de part et d'autre d'une dorsale nord-sud Ain-Métherchem Bir-Ahmaria;

b) les gisements à indice moyen bordent les frontières occidentales de la première zone;

FIG. 7. CARTE DE REPARTITION DU CAPSIEN TYPIQUE. Localités-repères: TEB, Tébessa; AM, Ain Métherchem; FER, Fériana; A 402, Abri 402; NEG, Négrine; BA, Bir Ahmaria, GAF, Gafsa; MAK, Maknassy; GAB, Gabès. Cercles blancs: indice des burins inférieur à 20%. Cercles mi-blancs, mi-noirs: indice des burins compris entre 20% et 26%. Cercles noirs: indice des burins supérieur à 26%. Croix: gisement non analysés.

c) les gisements à indices forts sont généralement extérieurs aux deux séries précédentes. Dispersés à l'est et à l'ouest, leur nombre l'emporte dans la partie occidentale. Vers le sud, ils voisinent la première zone sans y pénétrer.

Ainsi l'extension du Capsien typique apparaîtrait comme un phénomène « explosif » dont les ondes principales se répandent vers l'Occident. Quelques-unes, atténuées, viennent mourir à l'est et au sud immédiat. Peut-être nous jugera-t-on trop téméraire d'envisager la possible existence d'un « épïcéntré » du Capsien typique, c'est-à-dire d'un véritable « centre génétique ». Cet épïcéntré, s'il existe, se confond-il avec la première zone? Dans l'état actuel de nos recherches, nous ne le croyons pas. C'est plutôt dans la région de Redeyef, zone de concentration maximum, où voisinent les trois groupes de gisements considérés

que nous le placerions volontiers, parce que c'est dans cette région que le Capsien typique semble révéler toute sa puissance évolutive.

A l'aide de cet exemple nécessairement sommaire emprunté à nos recherches sur les industries à lames et lamelles d'Afrique du Nord, nous avons tenté de montrer une des possibles applications de notre méthode. Elle peut, en l'absence de tout autre critère, et avec les réserves que cela impose, suppléer dans une certaine mesure à la chronologie stratigraphique pour les industries d'un même complexe que l'on n'a pas découvertes superposées.

E - FAMILLE DE COMPLEXES.

Les complexes étant définis on doit poser le problème de leurs relations réciproques. On sait la faveur dont a joui et dont jouit encore la théorie des migrations proposée pour expliquer la présence dans une même région, dans le même site, d'ensembles industriels apparemment hétérogènes. Les migrations n'ont certainement pas fait défaut durant la préhistoire, mais peu sont prouvées directement comme le peuplement de l'Amérique à la fin du Pléistocène. Nous faisons donc de grandes réserves sur cette théorie séduisante qui rejette les origines dans l'ombre et permet les constructions les plus fantaisistes. Une migration, à notre avis, ne se postule pas : elle se prouve, et les preuves que l'on en donne doivent être passées au crible d'une critique sévère. En effet, les influences culturelles de contact aux frontières de l'extension de cultures peuvent se manifester sans qu'il soit pour autant nécessaire de faire intervenir des mouvements de peuples. Sans nier l'hypothèse des migrations que nous voudrions voir restreinte à des limites plus raisonnables, nous adoptons résolument l'hypothèse des évolutions sur place, car nous pensons qu'avant de chercher ce qui peut être légitimement attribué à une migration ou à un courant culturel, il faut soumettre à de nouvelles méthodes les faits apparemment irréductibles à l'explication par cette dernière hypothèse.

Nous allons maintenant reprendre le problème du Capsien, au sens large, c'est-à-dire embrassant toutes les industries du Capsien typique au Néolithique de tradition capsienne. Pour cela, référons-nous à la figure 5 où sont représentés les diagrammes élémentaires d'instabilité de dix gisements du Capsien typique, de dix gisements du Capsien supérieur et de cinq gisements du Néolithique de tradition capsienne avec les blocs-indices élémentaires de gravité correspondants :

a) Les trois ensembles industriels ne forment en vérité que deux complexes industriels à structure bien définie : le complexe capsien typique et le complexe capsien supérieur et néolithique de tradition capsienne.

b) Qualitativement le Néolithique de tradition capsienne s'est seulement enrichi de pointes de flèches diverses et de pièces foliacées (groupe des pièces à retouches plates) sans que pour autant la structure du Capsien supérieur ait été modifiée, du moins dans ces gisements.

c) L'hypothèse d'une migration soudaine qui aurait largement recouvert la nappe du Capsien typique nous semble devoir être écartée. Notre objet n'est pas d'en donner ici les raisons d'ordre typologique, géographique ou stratigraphique. Le deuxième complexe résulte, selon toute probabilité, d'une évo-

lution sur place du premier. Or, s'il est vrai que le Capsien typique finissant connaît un déséquilibre typologique relatif par l'envahissement du groupe des burins, le complexe qui lui succède est caractérisé, dès sa naissance, par une structure partiellement différente, bouleversée tant dans le rapport des indices de burins, et de grattoirs, que par la réduction extrême de l'indice de burins et l'inflation des indices de géométriques et de denticulés.

Nous employons pour désigner ce phénomène de rupture de structure le terme de mutation. Ainsi, le processus de l'évolution du Capsien n'apparaît pas comme un mouvement simple et continue de croissance, mais comme un développement qui semble passer de changements quantitatifs graduels plus ou moins rapides à des changements qualitatifs soudains à caractères spécifiques.

d) Enfin, cette mutation est marquée par un polymorphisme secondaire manifesté, nous l'avons déjà dit, par la disparition du groupe typologique sensible et l'instabilité très comparable des principaux indices de groupes typologiques.

Lorsque plusieurs complexes industriels, comme dans le cas des complexes capsien, constituent d'une façon évidente un ensemble phylétique bien défini, nous dirons qu'ils forment une *famille de complexes*. Les lignes évolutives générales de la famille des complexes capsien se lisent aisément sur les blocs-indices de gravité des trois ensembles industriels (fig. 5). Ce sont la décroissance de l'indice de burins et de pointes à dos, l'augmentation et la stagnation de l'indice de géométriques, la croissance brutale de l'indice de denticulés, les oscillations des autres indices demeurant secondaires. Au niveau des structures élémentaires de gravité, se dessinent donc dans la famille des complexes capsien de nouveaux changements quantitatifs orientés. Certains de ces mouvements prendront-ils, au cours de notre étude des complexes à lames et lamelles, la valeur de lois générales? C'est le problème qui se pose et que nous mettons au premier plan de nos recherches.

F - CONCLUSION.

Ainsi apparaît dans son unité la famille des complexes capsien. On sait qu'existent en Afrique du Nord, généralement absents de la zone capsienne et plutôt littoraux, de nombreux gisements dont les industries ont été distinguées par P. Pallary, qui en fait son Ibéromaurusien. E. G. Gobert, auquel la préhistoire du Maghreb doit tant, pressentant leur variété et leur individualité a avancé, pour affirmer leur indépendance par rapport aux ensembles industriels capsien, l'expression « complexe des lamelles » (19). Nos analyses typologiques ont confirmé en la précisant cette façon de voir. Nous n'avons pas à nous étendre sur ces industries sinon pour dire notre sentiment favorable quant à leur parallélisme chronologique avec le groupe capsien pris dans son entier. Deux d'entre elles retiendront notre attention: celles qui sont contenues dans les terrasses de Sidi Mansour et Lala près Gafsa. Nous nous rangeons à l'avis de E. G. Gobert qui les croit antérieures au Capsien typique, quoique le Capsien typique de Sidi Mansour nous semble assez tardif. Ces industries,

situées en zone capsienne, plus ou moins antérieures au Capsien typique, les arguments morphologiques avancés par G. Castany et E. G. Gobert nous ayant convaincu (15) (20) (21), pourraient-elles appartenir à un complexe industriel dont la mutation aurait donné le capsien? Ce groupe archaïque d'industries lamellaires présente des caractères techniques et typologiques particuliers, notamment l'abondance des lamelles à retouches marginales directes, l'indécision de certaines formes, un certain polymorphisme en ce sens que tous les groupes typologiques à retouches abruptes, y compris les géométriques (segments et triangles) sont représentés, la faiblesse des indices de burins et de denticulés. Certes, leur structure n'est pas capsienne et nous sommes bien sur la ligne morphologique de La Mouillah, mais les armatures sont façonnées plus sur des petites lames que sur des lamelles. Nous ne sommes pas éloignés de croire que l'une de ces industries archaïques, en un milieu où le silex abonde, a pu muter et donner le Capsien typique, phénomène brutal d'« hinterland », avec ses burins abondants, ses grandes pointes à dos (15% sur 55% de pointes à dos, pour vingt-et-un gisement du Capsien typique), ses segments, ses triangles et ses rares trapèzes.

IV - APERÇU SCHEMATIQUE DE L'EVOLUTION DES COMPLEXES A LAMES ET LAMELLES DANS LA ZONE FRANCO-CANTABRIQUE.

Sans entrer dans des détails superflus, il nous semble utile de donner un aperçu des différents problèmes que pose l'étude typologique statistique en cours des industries du Paléolithique supérieur et du Mésolithique franco-cantabriques. On connaît le schéma classique actuellement admis par la majorité des préhistoriens : aux deux grands ensembles industriels parallèles, l'Aurignacien et le Périgordien succéderait le Solutréen, suivi du Magdalénien, de l'Aziilien, du Sauveterrien et du Tardenoisien.

Récemment, une discussion s'est engagée autour de la division en deux groupes du Périgordien et particulièrement autour du Périgordien II. D. de Sonnevillle--Bordes, qui a posé le problème, après J. A. Combier (22) range tout le Périgordien II dans l'Aurignacien après une étude serrée (23), tandis que F. Lacorre veulent affirmer son individualité en proposant, pour le nommer, le mot de Corrézien. Cependant, le cas du gisement de Bos-Del-Ser où se trouvent associées des formes du Périgordien I et II n'est pas encore tranché. Il se pourrait que cette industrie, si elle ne résulte pas d'un mélange, naturel ou artificiel, représente un faciès ancien de mutation à polymorphisme primaire. Avec cette remarque, nous introduisons une quatrième hypothèse, qui est nôtre, pour essayer d'expliquer les problèmes posés par le « Périgordien II » : parmi les industries classées dans cet ensemble industriel, si certaines sont indéniablement aurignaciennes, quelques-unes pourraient appartenir à un groupe archaïque, à polymorphisme typologique et structural primaire, d'où seraient issus l'Aurignacien et le Périgordien. Cette théorie, reconnue valable, aurait le mérite de résoudre de nombreuses contradictions. Nous y reviendrons plus loin et plus tard lorsque nous étudierons le « Périgordien II » de l'Abri Mochi.

A la suite de la découverte à Laugerie-Haute d'une industrie considérée

comme intermédiaire entre les industries à pointes de Chatelperron et à pointes de la Gravette, D. Peyrony eut l'intuition de l'existence du grand ensemble phylétique qu'il appela Périgordien (24) (25) (26). L'unité du Périgordien est d'un type assez spécial et D. Peyrony le savait bien qui y distingua deux groupes distincts. Notre méthode d'analyse nous a conduit, en définissant des complexes industriels, mais aussi des familles de complexes aux limites encore imprécises en raison du nombre relativement limité de gisements qu'il nous a été donné d'examiner, à proposer un schéma sensiblement différent de celui qu'a créé le père du Périgordien. Les phénomènes évolutifs qui caractérisent cet ensemble industriel sont multiples et nous ne pouvons entrer ici dans le détail des problèmes qu'ils posent.

Les Périgordien I et II de La Ferrassie, apparentés, constituent à notre avis un ensemble polymorphe à structures essentielle et élémentaire relativement voisines. Le premier, très chargé de substrat, émerge à peine du Moustérien. Mais alors que le Périgordien I préfigure, quant à la famille des retouches abruptes, les Périgordiens III et IV, le Périgordien II annonce par le déséquilibre accusé du couple burins-grattoirs au profit des grattoirs, et la forte proportion des grattoirs à museau ou carénés, le phylum aurignacien auquel nous ne pouvons cependant pas nous résoudre à le rattacher. Pour nous, les Périgordiens I et II appartiennent à une famille de complexes dynamiques polymorphes. Mais le polymorphisme structural et typologique est ici primaire, et non secondaire comme dans le cas du Capsien supérieur. Ainsi se précise la probabilité de l'existence d'une nouvelle catégorie de complexes que nous n'avions encore que pressentie.

Nous croyons devoir souligner le polymorphisme typologique primaire, c'est-à-dire non différencié quant aux types primaires, du Périgordien I. Il contient, en effet, toutes les possibilités de formes que nous avons rassemblées dans la famille des retouches abruptes sous des aspects relativement frustes et macrolithiques. Les développements subséquents des complexes du rameau périgordien porteront sur la spécialisation de ces formes, la prolifération ou l'abandon de certaines d'entre elles. Ce polymorphisme primaire nous avait déjà frappé lors de l'examen des séries de « pebble-culture » découvertes par C. Arambourg à Aïn Hanech et par nous-mêmes à Mansourah (10) (27). Nous ignorions alors les travaux de A.C. Blanc relatifs à sa théorie de la « cosmolyse ». Le concept de polymorphisme primaire a été exprimé depuis longtemps (1942-43) par cet auteur comme « polimorfismo originario » (28), expression remplacée depuis par « polimorfismo originale ».

C'est donc, d'après nous, à partir et depuis les Périgordiens I et II que s'opère la scission en deux rameaux. Voici, en bref, comment nous voyons leur évolution respective. Nous n'envisagerons que les structures essentielles et élémentaires.

Un premier complexe se dégage avec le Périgordien III qui atteint son plein épanouissement au Périgordien IV avec l'inflation de l'indice de burins et la chute de l'indice de la famille des retouches abruptes. A la fin du Périgordien IV intervient une mutation, marquée notamment par l'inversion des indices du couple burins-grattoirs, qui entraîne la naissance du Périgordien V¹ auquel succède sans rupture de structure essentielle, mais avec une

structure élémentaire différente, le Périgordien V² où réapparaissent les pointes de Chatelperron et où les formes à dos et troncatures tendent au macrolithisme. A peu près simultanément, se développe parallèlement au Périgordien V l'ensemble industriel dit « niveau de Noailles » que l'on peut rapprocher sans scandale typologique en raison de la similitude des structures du Protomagdalénien, reconnu par D. Peyrony à Laugerie-Haute Est, immédiatement sous le Solutréen à face plane. Les structures de ces deux ensembles industriels sont caractérisées par la dominance de l'indice des burins dans le couple burins-grattoirs, exactement comme dans les Périgordiens III et IV, dont ils sont probablement issus à la suite de phénomènes de micromutations affectant essentiellement leurs structures élémentaires et notamment la famille des retouches abruptes. Indéniablement, le Périgordien final buissonne à partir du Périgordien IV.

Si l'on admet l'hypothèse de travail de l'évolution sur place que nous avons adoptée dans l'attente de preuves irréfutables apportées à celle des migrations, c'est dans le buissonnement du Périgordien final que l'on peut chercher l'origine du nouvel ensemble industriel : le Solutréen. L'étude du Solutréen à face plane de Laugerie-Haute, que nous avons faite avec beaucoup de soin, nous a profondément troublé. Nous y avons trouvé quelques formes périgordiennes typiques (pointes de Chatelperron et lamelles à dos) et la nécessité nous est apparue d'un examen détaillé des pointes à face plane. La retouche les affecte unilatéralement ou bilatéralement. Mais alors que les pointes à retouches bilatérales peuvent être considérées comme une des formes classiques du substrat à laquelle est appliquée la nouvelle retouche, les pointes à retouches unilatérales gardent pour de nombreux exemplaires un caractère mixte : retouches abruptes distales, retouches plates proximales. Leurs retouches basales complètent l'analogie morphologique avec les pointes à dos à base tronquée (Périgordien V²) ou aménagée par des retouches plates du Périgordien final (pointe des Vachons). Notons encore la surrection du substrat qui marque, pour nous, au cours d'une crise d'adaptation, une sorte de retour aux sources. Alors que la pointe à face plane à retouches bilatérales évolue vers la pièce foliacée lauriforme et que la retouche de la pointe à face plane à retouches unilatérales devient très plate, au Solutréen supérieur, quelques pointes de la Gravette réapparaissent associées à de nombreuses lamelles à dos et à de très nombreuses pointes à cran déjà rencontrées au Périgordien final, notamment au Périgordien V. Cette pointe à cran subira la retouche plate envahissante de la pointe et de la partie médiane, et dans bien des cas du cran basal dont elle arrondira le profil. Ainsi la « solutréanisation » de formes périgordiennes que l'on peut juger délicate à déceler dans les pointes à face plane ne saurait faire aucune espèce de doute pour les pointes à cran. De plus, on assisterait à une résurrection très brève des principales formes périgordiennes dans l'ordre même où elles étaient apparues. Pour conclure, il ne nous semble pas scandaleux de voir dans le Solutréen une famille de complexes issue du Périgordien. L'analogie des structures, la présence de formes et d'une technique annonciatrices nous inciterait à chercher l'origine de la mutation à partir du Périgordien V considéré dans son ensemble. Notre façon de voir coïncide avec celle de H. Breuil qui écrit : « Je ne suis pas éloigné de penser que la taille des formes solutréennes a pu naître en divers lieux séparément : un foyer hungaro-balkanique, un foyer

madrilène, un foyer sud-rhodanien, un foyer franco-cantabrique avec infiltration de la Catalogne à Alméria, et deux foyers africains : ceux-ci à partir d'un stade levalloiso-moustérien, ceux-là à partir de stades paléolithiques supérieurs » (29) (30).

Le Magdalénien, sur lequel nous ne nous attarderons pas, si le Solutréen n'était venu s'interposer comme une solution de continuité, nous apparaîtrait comme un épipérigordien. A première vue, l'examen des structures des industries dites magdaléniennes souligne l'unité de cette civilisation. Les indices du couple burins-grattoirs sont caractérisés par l'indice dominant des burins, l'indice des pointes à dos est partout inférieur à celui des lames à dos. Cependant, l'étude attentive des structures essentielles et élémentaires montre des divergences. Les Magdaléniens I, III, IV, V, VI, semblent bien former une suite phylétique à Laugerie-Haute et à La Madeleine, mais les Magdaléniens I, II, III se placent un peu à part en raison de l'importance relative du substrat, plus abondant dans la phase I et légèrement différent de celui de la phase III parce que moins laminaire. Par contre, les structures du substrat des phases II et III sont pratiquement superposables. Ces ressemblances et ces divergences nous incitent à voir dans le Magdalénien une famille de complexes dont l'évolution pourrait être celle-ci : à partir du Magdalénien I, à fort substrat, s'opère un buissonnement, qui donne d'une part, le Magdalénien II dans lequel les indices du couple burins-grattoirs tend vers l'équilibre et dont la structure de la famille des retouches abruptes accuse le polymorphisme, d'autre part, le Magdalénien III, ancêtre des Magdaléniens IV, V, VI, qui affirment leur stabilité de complexe supérieurement adapté avec une oscillation des indices du couple burins-grattoirs et où l'indice des lamelles à dos connaît une croissance régulière. Cette théorie de l'évolution du Magdalénien résoudreait en les dépassant les contradictions soulignées par les positions de A. Cheynier (31) et de D. de Sonneville-Bordes (6) à propos des industries dites « protomagdaléniennes », c'est-à-dire des Magdaléniens anciens I, II et III.

La fin du Magdalénien est marqué par la naissance de l'Azilien considéré habituellement comme une culture homogène et indépendante sinon allogène, alors qu'il ne s'agit, d'après nous, que d'un phénomène structural évolutif très général, engendrant de multiples faciés à partir du Magdalénien final lorsque se rompit l'unité franco-cantabrique. Cette hypothèse se trouve corroborée par le fait que certaines des industries dites « aziliennes » appartiennent encore au Magdalénien typique terminal.

Phénomènes structuraux évolutifs relativement brefs sont probablement aussi les industries à microlithes géométriques, très polymorphes, auxquelles les formes élémentaires du substrat peuvent donner des caractères dominants.

Enfin, surviennent les temps néolithiques où les industries périgordiennes et épipérigordiennes, au sens large, qui vont y mourir, sont parasitées par une technique ou des formes nouvelles ou oubliées. Dans l'industrie lithique, la retouche plate solutréenne réapparaît appliquée comme au solutréen non seulement aux formes du substrat mais aux formes de la famille à retouches abruptes, et ici essentiellement aux géométriques.

Parallèlement au rameau évolutif périgordien et postérieurement au Péri-gordien II type La Ferrassie, qui, croyons-nous, a pu lui donner naissance,

apparaît et se développe jusqu'au Solutréen, l'Aurignacien. Cet ensemble industriel semble stagner durant les faciès I, II, III et IV. D'une grande monotonie, peu de changements quantitatifs affectent sa structure. Il ne connaît que quelques oscillations des indices du couple burins-grattoirs et des variations secondaires du substrat. Après les stades III et IV où se manifestent des signes précurseurs du développement du substrat, au stade V de Laugerie-Haute, la structure de ce complexe se déséquilibre: l'industrie se denticule, perdant une partie de ses caractères propres au profit du substrat qui l'envahit. Un nouveau complexe est en formation. Cette crise semble sans lendemain dans la région franco-cantabrique, mais il se pourrait que les phénomènes qui impriment leur marque à l'Aurignacien V de Laugerie-Haute aient donné naissance dans la province méditerranéenne au complexe qu'Escalon de Fonton a individualisé sous le nom de Montadien (8).

V - CONCLUSIONS GENERALES.

Parvenu au terme de la présentation de notre méthode d'étude des formes et des structures, nous croyons utile d'exposer, en manière de conclusion, notre vision générale des phénomènes évolutifs qui affectent ces formes et structures telle qu'elle s'est développée au cours de nos recherches.

Le cadre traditionnel et rigide des industries du Paléolithique supérieur et du Mésolithique, que nous adoptons comme base de départ pour nos travaux, doit être assoupli et dépassé par une conception dialectique. L'évolution des industries, généralement admise, est une notion qui demande à être précisée aussi bien dans son sens que dans ses mécanismes.

A - POLYGENESE ET ORTHOGENESE.

Au début du Paléolithique inférieur qui s'étend sur des centaines de milliers d'années, on peut soutenir, dans l'état actuel de nos connaissances, la réalité de grandes nappes culturelles encore peu différenciées gagnant en tache d'huile tout l'ancien continent. Mais assez vite et durant le Paléolithique moyen des phénomènes de buissonnement généraux ou relativement locaux interviennent pour donner des complexes industriels bien particuliers (32). L'Atérien en est un exemple simple et probant. A ce propos, soulignons tout de suite que la fin des industries du Paléolithique inférieur et moyen est loin d'être synchronique en tous lieux, ce qui n'est pas pour simplifier les choses. Au Paléolithique supérieur, l'hypothèse des migrations et des courants culturels qui nous paraît avoir été appliquée parfois de façon abusive, ne doit pas nous laisser ignorer la possibilité d'une polygénèse de ces industries à partir de moustériens terminaux. D'autre part, l'allure périgordienne du Capsien typique n'implique pas une origine commune avec le Périgordien ancien. Que l'on pense aux récentes analyses du carbone 14 donnant 6.450 avant J.C. pour la plateforme d'El Mekta à E. G. Gobert et environ 22.000 ans pour le Périgordien IV de l'Abri Pataud à H. L. Movius. Les microlithes géométriques d'Afrique du Sud nous semblent n'avoir qu'un rapport bien lointain avec ceux du Martinet à Sauveterre-la-Lémance, et, si l'on veut un exemple plus précis, les segments à retouches bifaces plus ou moins plates du Natoufien, ceux que nous avons découverts dans le Néolithique

de tradition capsienne de la grotte de l'Ain Kouka (Tunisie Centrale), ceux trouvés sporadiquement dans le Sahara occidental et enfin celui que nous avons identifié dans l'Asturien de Mouligna (Biarritz) ne témoignent pas de « courants de civilisation ». Il s'agit pour nous de phénomènes de convergences de formes, comparables à celui de la microlithisation des industries. Ces phénomènes sont explicables par un devenir interne dont nous recherchons les lois. L'évolution des formes et des structures révèlent des tendances orthogénétiques. Pour conclure, les hypothèses complémentaires d'un polygénisme primaire ou secondaire et d'une orthogénèse manifestée dans les convergences morphologiques et structurales, doivent être présentes à l'esprit de quiconque se penche sur les problèmes de la naissance et de l'évolution des industries à lames et lamelles.

Les complexes industriels constituent la base bien établie de notre étude de ces problèmes. La lutte permanente de l'homme contre le milieu ne se traduit pas, nous le soulignons encore, par de simples processus de croissance mais par l'apparition successive de formes et de structures relativement stables, révélant l'existence de traditions techniques précises et douées d'une grande force d'inertie, dont nous pensons que certaines ont pu prendre des caractères « magiques » dominants (10). Chaque complexe industriel peut être considéré comme le résultat d'interactions multiples de forces contraires, comme la réponse d'un certain type humain doté d'un psychisme particulier, héritier de traditions définies, à un certain milieu. Cependant l'adaptation ne peut être que temporaire à un milieu en perpétuel mouvement. Les oscillations structurales des diagrammes expriment, pour nous, les phases de recherches d'un équilibre à l'intérieur d'un même complexe industriel. A l'extrême survient une rupture de cet équilibre révélatrice d'une crise profonde, véritable révolution structurale et morphologique qui s'opère selon des tendances orthogénétiques dans les cas favorables, car il en est où le rameau, épuisé, s'éteint.

On conçoit que des phénomènes très semblables déterminés par des changements du milieu comparables en qualité et en intensité, puissent affecter, simultanément ou non, divers foyers culturels *isolés* les uns des autres, mais ayant atteint des degrés voisins dans l'échelle de l'évolution. On peut alors envisager la réalité de complexes industriels polygénétiques équivalents.

Enfin, il semble bien qu'aient existé, à l'intérieur d'une même unité culturelle, plusieurs centres *relativement autonomes* et parvenus à la même phase critique qui précède la mutation. Admettons que celle-ci survienne pour l'un d'entre eux. A partir de lui, par simple contact aux frontières communes d'expansion, quelques éléments essentiels nouveaux, techniques ou morphologiques, peuvent gagner les centres voisins. Ces éléments joueront alors un rôle de *catalyseur*, en y déclenchant de nouvelles mutations. Le phénomène s'étendra, par le même processus à tout l'ensemble. Ainsi se concilieraient, dans cette perspective, les hypothèses des « courants culturels » et de l'ologénèse.

B - MUTATIONS. ROLE ET IMPORTANCE DU SUBSTRAT.

L'évolution des industries à lames et à lamelles est donc à la fois continue et discontinue. Continue, elle affecte quantitativement chaque complexe industriel. Discontinue, elle prend l'aspect de mutations brusques : on passe alors d'un

complexe à un autre par des remaniements de structure au sein d'une même famille de complexes, d'une famille de complexes à une autre par des changements de structures radicaux. Nous pouvons tenter de surprendre les mécanismes évolutifs en considérant les rapports des deux grands ensembles de formes : les formes spécialisées (burins, grattoirs, retouches abruptes et retouches plates) et les formes élémentaires du substrat.

Certaines industries contiennent peu de formes du substrat. Elles peuvent être hyperspécialisées comme l'Ibéro-Maurusien et sont alors caractérisées par l'inflation d'un ou deux groupes typologiques voisins, ici les pointes à dos et les lames à dos. Cette inflation se traduit par un déséquilibre typologique flagrant. Peut-être n'ont-elles pas connu de lendemain.

D'autres industries, où les formes se répartissent plus harmonieusement, donc typologiquement équilibrées peuvent voir naître graduellement un déséquilibre qui porte sur l'un des groupes : le groupe sensible. La mutation intervient alors, marquée non seulement par la modification des rapports entre les groupes typologiques, mais aussi par une tendance générale à l'appauvrissement morphologique, c'est-à-dire la raréfaction croissante sinon la disparition de certains types primaires qu'accompagne la prolifération relative de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et surtout par l'envahissement du substrat. Ainsi, l'envahissement du substrat serait le signe possible d'une crise d'adaptation au cours de l'évolution d'une famille de complexes telle que celle des complexes capsien.

Mais des phénomènes comparables d'appauvrissement typologique et d'envahissement du substrat se manifestent aussi au cours de l'évolution d'un complexe industriel, entraînant le déséquilibre structural qui précède généralement les mutations. L'Aurignacien V illustre bien ce cas. Nous dirons donc que la surrection du substrat peut intéresser la phase terminale d'un complexe industriel ou d'une famille de complexes.

Mais il est une autre phase évolutive où le substrat joue un rôle important. Ecrasant de sa masse les autres formes du Périgordien I, abondant dans le Solutréen à face plane de Laugerie-Haute ainsi que dans le Magdalénien I, il précède alors l'adaptation des industries par spécialisation. Nous dirons que la prolifération des formes du substrat peut accompagner la phase de mutation, c'est-à-dire la naissance d'un complexe ou d'une famille de complexes.

Enfin, le substrat peut s'installer définitivement et croître régulièrement après la phase de mutation en donnant au complexe une allure archaïque très fruste. Ce phénomène est illustré par l'exemple des complexes industriels épipaléolithiques ou mésolithiques de style Arudien (14), où les denticulés, les lames et éclats à retouches continues foisonnent, associées à des burins et des grattoirs assez grossiers et à quelques rares mais souvent parfaites formes de la famille des retouches abruptes, notamment géométriques.

C - EVOLUTION BUISSONNANTE.

On a vu, au cours de cette étude que, pour rendre compte de la complexité de l'évolution des industries à lames et lamelles, nous nous acheminons vers des schémas de type buissonnant. Nous apporterons quelques précisions.

La naissance du Paléolithique supérieur semble être marquée par l'émergence

hors du Moustérien d'industries à polymorphisme primaire reparties, peut-être, en plusieurs foyers génétiques. Les deux grandes lignées qui en sont issues ont, suivant les lieux, des destins différents. Dans le bloc franco-cantabrique, la lignée aurignacienne, en crise, s'éteint, tandis qu'autre part elle paraît se prolonger fort tard. La lignée individualisée d'abord comme périgordienne connaît, grâce à sa puissance évolutive, de multiples avatars. Au cours des processus évolutifs buissonnants les formes à bord abattu et troncation, préexistantes à l'état sporadique, se compliquent et souvent prolifèrent, tandis que parfois se manifestent des récurrences morphologiques et structurales et que la technique de taille à retouches plates peut même, selon nous, intervenir.

Les phénomènes de mutation et de buissonnement posent de redoutables problèmes. Une théorie explicative doit tenir compte de l'interférence probable des variations du milieu et de tendances orthogénétique structurales et morphologiques que nous ne faisons qu'entrevoir. A côté de rameaux vigoureux coexistent non seulement des faciès latéraux attardés à caractères régressifs qui meurent par épuisement ou inadaptation, mais peut-être aussi des embranchements ténus dont nous soupçonnons l'existence: complexes industriels en sommeil ou nouveaux complexes en formation riche de promesses qui s'épanouiront plus tard. Le buissonnement progressif est particulièrement net à l'épipaléolithique et au mésolithique où des digitations de plus en plus nombreuses, véritables polygénèses secondaires, atteignent dans nos pays, avec le terme de l'évolution de ce grand phylum, l'aube des temps historiques.

BIBLIOGRAPHIE

1. PRADEL DR. L. (1952), *Caractéristiques lithiques des différents niveaux périgordiens en France*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. XLIV, n. 10, pp. 531-543.
2. BORDES F. (1950), *Principes d'une méthode d'étude des techniques de débitage et de la typologie du Paléolithique ancien et moyen*. « L'Anthropologie », t. LIV, n. 1-2, pp. 19 à 34.
3. BORDES F. et BOURGON M. (1951), *Le complexe moustérien: moustérien, levalloisien, et tayacien*. « L'Anthropologie », t. LV, n. 1-2, pp. 1 à 23.
4. ROCHE ABBÉ J. (1951), *L'industrie préhistorique du Cabeço d'Amoreira (Muge)*. « Instituto para a alta cultura », Porto.
5. SONNEVILLE-BORDES D. de et PERROT J. (1953), *Essai d'adaptation des méthodes statistiques au Paléolithique supérieur. Premiers résultats*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. L, n. 5-6, pp. 323-333.
6. SONNEVILLE-BORDES D. de (1954), *Esquisse d'une évolution typologique du paléolithique supérieur en Périgord. Défense et illustration de la méthode statistique*. « L'Anthropologie », t. LVIII, n. 3-4, pp. 197-230.
7. ALTHIN C. A. (1954), *Man and environment. A view of the Mesolithic material in Southern Scandinavia*. Lund.
8. ESCALON DE FONTON M. (1955), *Quelques civilisations de la Méditerranée septentrionale et leurs intercurrences*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LII, n. 7, pp. 379-392.

9. LAPLACE-JAURETCHE G. (1954), *Application des méthodes statistiques à l'étude du mésolithique*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LI, n. 3-4, pp. 127-139.
10. LAPLACE-JAURETCHE G. (1956), *Typologie statistique et évolution des complexes à lames et lamelles*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. III, n. 5-6, pp. 271-290.
11. PRADEL DR. L. (1954), *De la nature des statistiques et de leur rôle en préhistoire*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LI, n. 11-12, pp. 559-563.
12. SONNEVILLE-BORDES D. de et PERROT J. (1954), *Lexique typologique du Paléolithique supérieur*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LI, n. 7, pp. 327-335, et numéros suivants.
13. CHEYNIER DR. A. (1956), *Les lamelles à bord abattu et leurs retouches*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LIII, n. 10, pp. 657-663.
14. LAPLACE JAURETCHE G. (1957), *Les industries de Roc'h Toul et Parc-Ar-Plenen en Guiclan (Finistère)*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LIV, n. 7-8, pp. 422-438.
15. VAUFREY R. (1955), *Préhistoire de l'Afrique. Tome I. Le Maghreb*. « Publication de l'Institut des Hautes Etudes de Tunis », vol. IV, 453 pp., 223 fig., 60 pl., Masson, Paris.
16. GOBERT DR. E. G. (1952), *El Mekta, Station princeps du Capsien*. « Khartago », n. 3, p. 79, fig. 33.
17. GOBERT DR. E. G. et VAUFREY R. (1950), *Le Capsien de l'Abri 402*. « Notes et Documents (Direction des Antiquités et Arts) », n. 12, 48 pp., 12 fig., 3 pl., Tunis.
18. LACORRE F. (1949), *Le Gétulo-Capsien: Abri 402 et Ain Métherchem*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. XLVI, pp. 447-470.
19. GOBERT DR. E. G. (1954), *Capsien et Ibéromaururien*. « Lybica », t. II, 2^o semestre, pp. 441-452.
20. CASTANY G. et GOBERT DR. E. G. (1954), *Morphologie Quaternaire, Palethnologie et leurs relations à Gafsa*. « Lybica », t. II, 1^{er} semestre, pp. 9-39.
21. GOBERT DR. E. G. (1954), *Le site quaternaire de Sidi Mansour à Gafsa*. « Quaternaria », t. I, pp. 61-80.
22. COMBIER J. A. (1951), *Gisements paléolithiques de Roclaine à Romanèche*. Thorins (Saône et Loire). « Rev. archéol. de l'Est et du Centre-Est », Dijon, t. II, fasc. I, pp. 27-39.
23. SONNEVILLE-BORDES D. de (1955), *La Question du Périgordien II*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. LII, n. 3-4, pp. 181-203.
24. PEYRONY D. (1933), *Les industries « Aurignaciennes »*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. XXX, n. 10, pp. 543-559.
25. PEYRONY D. (1936), *Le Périgordien et l'Aurignacien*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. XXXIII, n. 11, pp. 616-619.
26. PEYRONY D. (1946), *Une mise au point au sujet de l'Aurignacien et du Périgordien*. « Bull. Soc. préhist.fr. », t. XLIII, n. 7-8, pp. 232-237.
27. LAPLACE JAURETCHE G., *Découverte de galets taillés (« Pebble-culture ») dans le Quaternaire ancien du plateau de Mansourah (Constantine)*. Compte-rendu des Séances de l'Académie des Sciences, t. 242, p. 184-185, séance du 4 janvier 1956.

28. BLANC A. C., *Cosmolisi. Interpretazione genetico-storica delle entità e degli aggrupamenti biologici ed etnologici*. « Riv. di Antropologia », t. XXXIV, Roma, 1942-1943, p. 67.
29. BREUIL PR. H. (1950), *A propos de l'industrie atérienne*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. XLVII, n. 1-2, pp. 56-61.
30. BREUIL PR. H. (1912-1937), *Les subdivisions du Paléolithique supérieur et leur signification*. Emmanuel Grévin éditeur. Lagny (S. et M.).
31. CHEYNIER DR. A. (1951), *Les industries protomagdaléniennes*. « Bull. Soc. préhist. fr. », t. 48, pp. 190-192.
32. BORDES F. (1950), *L'évolution buissonnante des industries en Europe occidentale. Considérations théoriques sur le Paléolithique ancien et moyen*. « L'Anthropologie », t. LIV, n. 5-6, pp. 393-420.

RESUME

Après avoir montré l'intérêt de l'introduction de la statistique en préhistoire, l'auteur expose sa méthode personnelle qu'il nomme « typologie analytique », méthode applicable à l'étude de toutes les industries à lames et lamelles connues.

La « typologie analytique » est caractérisée par l'introduction de deux notions nouvelles :

a) la notion de « type primaire », dans la morphologie des pièces lithiques. Les « types primaires », véritables thèmes typologiques, sont rassemblés rationnellement en « familles et groupes typologiques » ;

b) la notion qualitative de « structure », fondée sur l'étude des rapports quantitatifs existant entre les « familles typologiques », les « groupes typologiques » ou les « types primaires ». Ces structures, essentielle, élémentaire ou développée sont visualisées par le procédé graphique des « blocs-indices ».

Prenant pour base de départ de ses recherches les grands ensembles industriels classiques : Aurignacien, Périgordien, Solutréen, Capsien, etc... l'auteur montre la voie qui permet de dégager, grâce à la notion de structure, les grands « complexes industriels », d'étudier les mécanismes d'évolution interne qui les affectent, les phénomènes de mutation autorisant à les grouper en familles, et, pour conclure, tente désquisser les lois de l'évolution des formes et des structures dans les industries à lames et lamelles d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord.

SUMMARY

After showing the advantage of applying statistics to prehistory, the author explains his personal method, which he calls « analytic typology », a method which is applicable to the study of all known blade and bladelet cultures.

The « analytic typology » is characterised by the introduction of two new notions, viz :

a) the « primary type » notion in the morphology of stone artefacts. The « primary types », which are real typological themes, are rationally assembled into « typological families and groups ».

b) The qualitative notion of « structures » based on the study of the quantitative relationship existing between the « typological families », the « typological groups » or the « primary types ». These structures essential, elemental or developed, are visualised by the graphic method of « blocs indices ».

Taking the great classical cultural ensembles, A., P., S., C., etc., as a basis for his researches, the author shows the way which, thanks to the notion of structure, permits of isolating the great « cultural complexes », of studying the mechanism of internal evolution affecting them, the phenomena of mutation justifying their being grouped into families, and, in conclusion, he tries to outline the laws of the evolution of forms and structures in the blade and bladelet cultures of Western Europe and North Africa.